

O'QUVCHILARNING BO'SH VAQTLARINI TO'G'RI TASHKIL QILISH

Sobirova Shoira Abdullayevna

Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi 81-maktabning
texnologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda zamonaviy jamiyatda o'smir yoshlarning bo'sh vaqtini tashkil qilishdagi muammolar, o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy, jismoniy rivojlanishida bo'sh vaqtning ahamiyati, turlari hamda shakllari bo'yicha xorijiy olimlarning fikrlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: texnogen sivilizatsiya, bo'sh vaqt pedagogikasi, o'quvchining shaxsiy ishi, "yuqori faoliyat", "passiv faoliyat".

Hozirgi vaqtda dunyoda yuz berayotgan globallasuv jarayoni mamlakatlarda iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy-madaniy hayotda shiddatli o'zgarishlar ro'y berishi bilan birga shaxsning ma'naviy barqarorligi, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash qobiliyatining pasayishi kuzatilmoqda.

Bugungi hayot haqiqati shuni ko'rsatadiki, o'sib borayotgan sur'atlar globallasuv, ommaviy madaniyat, texnogen sivilizatsiya, ekologiyaning yomonlashuvi sharoitida inson tanasi tobora kuchayib borayotgan yuklarni yengishga qodir emas. Bunday jarayonda yosh avlodni tarbiyalashda o'qitish, tarbiyalash va sog'lomlashtirish ta'sirlarini birlashtirish lozim bo'ladi. O'quvchilarning bo'sh vaqtida tashkil qilinadigan shaxsiy ishi muommosi huquqiy, sotsiologik, ijtimoiy va tibbiy-fiziologik jihatlarida ishlab chiqilgan muammodir. Yoshlarning o'tkazgan vaqtlarini tasniflash, undan oqilona foydalanish usullari, bo'sh vaqtdan foydalanish turlarini aniqlash va rejalashtirish masalasining ilmiy o'rganilishiga ehtiyoji mavjud. Bo'sh vaqt pedagogikasi bo'yicha mahalliy tadqiqotchilarning izlanishlari yetarli darajada emas. Ushbu mavzuga yondosh mavzularda, jumladan, maktab o'quvchilarining sinfdan tashqari ishlarini, faoliyatini tashkil qilishning nazariy asoslari va amaliy jihatlari bo'yicha mahalliy tadqiqotchilardan Sh.Mardonov, A.Xalikov, A.Sadikova, F.Ibragimova, N.Artikova, R.Shermetov, E.Norquvvatovlar ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Bolalar hayotida bo'sh vaqtni pedagogik tashkil etishning odamlar hayotidagi ahamiyati bo'yicha K.D.Ushinskiy, A.S.Makarenko, V.N.Terskiylar; shaxsni shakllantirish va rivojlantirishda bo'sh vaqtdan foydalanishning maqsadga muvofiqligi masalasi M.G.Bushkanatets, B.A.Grushin, G.A.Evteeva, Ye.V.Sokolov tadqiqot ishlarini olib borganlar. Tadqiqot ishimizda analiz, sintez, umumlashtirish, qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. G'arbiy Yevropa pedagogikasida o'quvchining bo'sh vaqti masalasiga ilmiy e'tiborning qaratilishini tahlil qiladigan

bo'lsak, Germaniyada o'quvchilarning, bo'sh vaqtini tashkil qilish pedagogikasiga e'tibor 1920 yillardan boshlanadi. Bunda o'quvchilarning bo'sh vaqtidagi faoliyati strategiyalari ishlab chiqiladigan amaliy fan sifatida shakllanishni boshlaydi. 80-yillarda esa pedagogikaning o'ziga xos ta'lim sohasiga ega bo'lgan mustaqil bo'limi sifatida shakllanadi. 90-yillarda mazkur sohaning boshqa sohalar bilan aloqalarini tadqiq etish va aniqlash ishlari amalga oshiriladi. Hozirda Germaniyada bo'sh vaqt pedagogikasining bir qator yo'nalishlari jadal rivojlantirilmoqda. Jumladan, nemis tadqiqotchisi Horst Orashovskiy bo'sh vaqt pedagogikasining tarixiy rivojlanishini tizimli o'rgangan. Renata Friks pedagogik faoliyatda o'smir-yoshlarning rivojlanishida vaqtni boshqarishning o'rni va ahamiyatini o'rgangan holda, bo'sh vaqt pedagogikasi va vaqtni boshqarish o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi.

Rossiyada inson bo'sh vaqti toifasini o'rganish va rivojlantirish bo'yicha tashabbus bilan chiqqan olim S.G.Strumilin 1922-1924 yillarda ilk bora sotsial tadqiqotlarni amalga oshiradi. U bo'sh vaqtdan to'g'ri foydalanish vazifasini qo'yadi. O'smir-yoshlarning shaxsiy ishi (bo'sh vaqti) masalasi XX asrning 60-yillar oxiridagina nisbatan mustaqil xususiyatga ega bo'ldi va nazariy tushunishning muhim ob'ekti sifatida alohida e'tibor qaratildi.

Mazkur masala katta miqiyosda ilmiy-tadqiqot ishiga muhtoj, deb o'ylaymiz. MDH olimlaridan M.V.Antropova, Yu. A. Yampolskaya, A.A.Baranov, V.R.Kuchma kabi olimlar tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, bolalar va o'smirlarning sog'ligi holatida maktabda o'tkaziladigan vaqt tufayli sezilarli salbiy tendentsiyalar mavjud. Rus pedagogi A.Andreeva bo'sh vaqt tushunchasining ta'rifiga to'rtta nuqtai nazardan yondashish mumkunligini ta'kidlaydi:

1. Bo'sh vaqt – tafakkur sifatida, u bevosita yuksak aql va madaniyat darajasi bilan bog'liq, boshqacha qilib aytganda u aql va ruhiy holatdir.
2. Bo'sh vaqt faoliyat shakli sifatida mehnat faoliyati bilan hech qanday bog'liq bo'lmagan, shaxsning o'zini o'zi anglash jarayoniga ustuvor ahamiyat beriladigan o'ziga xos faoliyat bilan tavsiflanadi.
3. Bo'sh vaqtda turli faoliyat shakllari qo'llanilishi mumkun va u ish bilan bog'liq yoki bog'liq bo'lmagan faoliyat uchun uchun ishlatilishi mumkun. Bo'sh vaqt insonning bajarilishi majburiy bo'lgan, ya'ni o'z burchi bo'lmagan ish bilan shug'ullanadigan vaqt hisoblanadi.

Bo'sh vaqt oldingi uchta tushunchani o'zida mujassamlashtiradi, «ish» va «ishlamaslik» o'rtasidagi chegarani yo'qotadi va bo'sh vaqt inson xatti-harakatlarini tavsiflovchi nuqtai nazardan baholaydi. Rus pedagogi L.A.Zatuliveter maktab o'smir yoshlarining o'quvchilarning bo'sh vaqtini o'tkazishning mazmuni va tuzilishini o'rgangan holda, bo'sh vaqtni rivojlantirishning tipik darajalarini quyidagicha ko'rsatadi: faol va passiv; yetakchi va an'anaviy; ijodiy va taqlid; jamoaviy va individual; uyushgan va spontan; boshqariladigan va nazoratsiz; bir xil yoshdagi va

aralash yoshdagi; xalqaro va milliy. Falsafiy va sotsiologik adabiyotlarda bo'sh vaqtni o'tkazish turlarining turli xildagi tasnifini ko'rishimiz mumkun.

Rus olimasi Z.Sh.Saitgalieva «bo'sh vaqt» deyilganda birinchidan, erkin faoliyat, rivojlanish uchun joy ta'minlovchi, ikkinchidan moddiy ishlab chiqarishdan tashqarida bo'lgan vaqtning qismini tushunadi va bu davrda shaxsning aqliy rivojlanishi sodir bo'lib bunda shaxsning ta'limi ortadi, uchinchidan, insonning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy faollik, hamda ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq tadbirlar amalga oshirishini ta'kidlaydi.

Bo'sh vaqtning ijtimoiy funksiyasini tahlil qiladigan bo'lsak, asosan tiklovchi funksiyasi (passiv yoki faol dam olish, o'yin-kulgi) shaxsning rivojlanishida muhim. Bo'sh vaqtning mazmuni ostida har bir shaxsning har tomonlama va uyg'un rivojlanish jarayoni: intellektual rivojlanish, ta'lim uchun vaqt, jismoniy rivojlanish kabi turli faoliyat turlari amalga oshiriladi. Yevropalik taniqli faylasuf va psixologi E.Frommning fikricha, «Erkinlik, insonga mustaqillik va uning mavjudligining mantiqiylikini olib keldi, lekin shu bilan birga uni izolyatsiya qiladi, unda kuchsizlik va tashvish hissini uyg'otadi. Inson tanlov oldida turadi: yangi qaramlik bo'ysunish asosida erkinlikdan xalos bo'lish yoki ijobiy erkinlikni to'liq amalga oshirish uchun o'sish». Ammo ko'p hollarda, shaxs mustaqil bo'lish va oqilona qaror qabul qilishda hali yetuklikga erishmaganligini, har bir inson o'z hayotini boshqara olishi va unga ma'no bera oladigan tizimga ega bo'lishi muhimligini ta'kidlaydi. Demak, bo'sh vaqt - insonning mehnat, oila yoki jamiyat bilan bog'liq majburiyatlari va ehtiyojlaridan tashqaridagi shaxsning individual ehtiyojlari qondirish bilan kechadigan vaqti.

Tadqiqot ishimiz davomida o'smir-yoshlarning shaxsiy ishini tashkil qilishi davomida qaysi birini ko'proq afzal ko'rishini o'rganish uchun so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnoma natijalari ko'pchilik o'smirlar shaxsiy ishida asosan madaniy-iste'molchi tipiga xos bo'lgan o'yin-kulgu, internet tizimi orqali turli ko'ngilochar lavhalarni tomosha qilish, o'yin o'ynash, musiqa tinglash kabi faoliyat shakllarini ma'qul ko'rishlari aniqlandi. Shaxsiy ishida ikkinchi o'rinda turli xil dam olish va ko'ngilochar faoliyat turlarini birlashtirgan reaksion tipga xos bo'lgan faoliyat shakliga o'rin berilgan bo'lib, o'smirlarning oz sonli bir qismigina madaniy va ijodiy faoliyatni afzal ko'rishini aniqlandi. Umumta'lim maktablaridagi 12-14 yoshli o'smirlar odatda faol, qiziquvchan bo'lishini hisobga olgan holda, ulardagi bo'sh vaqtdan foydalanish masalasiga yetakchi masala sifatida qaralishi lozim. Chunki bo'sh vaqtning oqilona tashkil qilinishi ham ijtimoiy, ham shaxsiy ahamiyatga ega. Statistik ma'lumotlarga ko'ra shahardagi o'smir bolalarning kasallanish holati qishloqda yashovchi bolalarga nisbatan ancha yuqori. Buning sababi sifatida shahar bolalarida ortiqcha vaqtning ko'pligi, ularning aksariyatida jismoniy harakatsizlikning kuzatilishi va bolalarning internet tizimida besamar vaqt o'tkazayotganligi kabi ko'plab sabablarni ko'rsatishimiz mumkun. Shahar sharoitida

maishiy sharoitning yaxshiligi bolalarning jismoniy jihatdan kam harakatlanishiga sabab bo'lsa, qishloq maktablarida yashash uchun sharoitning yetarli darajada emasligi tabiiy ravishda (sport to'garaklarisiz ham) bolalarning uy yumushlari bilan bandligi jismoniy jihatdan faol bo'lishini, ammo mustaqil o'quv faoliyatiga vaqt nisbatan kam hisoblanadi. Boshqa bir guruh shahar bolalari darsdan tashqari bo'sh vaqtlarini maqsadli o'quv jarayoniga, ya'ni asosan xorijiy tilni o'rganish, kompyutor texnologiya mashg'ulotlari yoki boshqa har xil to'garaklarga sarf qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa yosh avlodni uchun ham, jamiyat uchun ham ijtimoiy-pedagogik oqibatlarini keltirib chiqarmoqda.

XULOSA. Hozirgi zamonaviy sharoitda bo'sh vaqt shunday tashkil qilinishi kerakki, o'sib kelayotgan avlodning ham ma'nan, ham jismonan rivojlanishiga zamin bo'lishi lozim. Zero bo'sh vaqtning maqsadi bevosita maktab dars jaryoni bilan uyg'un bo'lib, bolaning har tomonlama rivojlanishi bo'sh vaqt mazmuni, shakllari bilan bevosita chambarchas bog'langan. Shunday ekan jamiyatda bola tarbiyasida bo'sh vaqt pedagogikasiga jiddiy e'tibor qaratish dolzarbligini bola tarbiyasiga ma'sul bo'lgan har bir sub'ekt teran his qilishi hamda vazifasiga ma'suliyat bilan yondashishi zarur. Mamlakatimizda ta'lim sifati bevosita bolaning bo'sh vaqtining oqilona tashkil qilinishi bilan bog'likligini hisobga olgan holda, aytishimiz mumkinki, bo'sh vaqtga bola rivojlanishidagi eng muhim vaqt sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.I.Safullina. Основные тенденции организационного свободного времени учащихся молодежи Германии. diss. kand. ped. nauk. 13.00.01. Moskva. 2006. - S.177.
2. Z.Sh.Saitgalieva. Педагогические условия организационного свободного времени подростка. diss. kand. ped. nauk: 13.00.01. Ufa, 2001.-S.181.
3. V.X.Lukmanova Svobodnoe vremya shkolnika –podrostka diss. ped. Kand.nauk.13.00.01.1984. –s.233.
4. Trebugov B.A. Svobodnogo vremya kak faktor formirovaniya lichnosti studenta. diss. kand. filos. nauk. 09.00.02. 1983. -S.250.